

Научная статья
УДК 616-072
DOI: 10.5281/zenodo.14517818

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПРОЯВЛЕНИЮ ТРЕВОЖНОСТИ У ЖЕНЩИН В ДОРОДОВОЙ ПЕРИОД

© 2024 Н.И. Ковальчишина¹, О.С. Вальтер²

Филиал Российского государственного социального университета в г. Минске Республики Беларусь.

ORCID¹: 0009-0002-5806-0380X.

ORCID²: 0009-0003-9130-931X.

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматриваются вопросы проявления тревожности у женщин в дородовой период. Исследуются причины неблагоприятного самочувствия женщин в период беременности, особенно в третьем триместре. Анализируются факторы, которые способствуют напряжению их эмоционального состояния. Авторы выделяют три аспекта, вызывающих тревожность у рожениц: физиологический – гормональные изменения; психологический – тревоги и страхи о своем будущем; социальный – прекращение трудовой деятельности на неопределенный срок и изоляция от социума. Акцентируется также внимание на отсутствии доверия беременных женщин окружающим. Приводятся результаты интервью будущих матерей в третьем триместре беременности относительно тревог и страхов, а также данные исследования их эмоционального состояния. Средний возраст обследуемых женщин составил 27 лет. Предлагаются эффективные способы и рекомендации для снижения тревожности у будущих матерей.

Ключевые слова: дородовой период, беременность, тревожность, эмоциональное состояние, страх родов, депрессия

Для цитирования: Ковальчишина Н.И. Факторы, способствующие проявлению тревожности у женщин в дородовой период / Н.И. Ковальчишина, О.С. Вальтер // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 6. – С. 194–204. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14517818>.

Введение. Беременность – важный этап в жизни любой женщины. Однако процесс вынашивания ребенка не у всех и не всегда проходит благополучно. Актуальность психологического изучения факторов, способствующих проявлению тревожности у женщин в дородовой период, связана, прежде всего, с ростом числа заболеваний новорожденных, депрессиями молодых матерей, усилившимися тревожными состояниями, а иногда и случаями непреднамеренных убийств малышей.

Известно, что перед женщиной в период беременности стоит много задач, прежде всего, это изменение своей социальной роли (понимание и принятие себя в новой роли, роли матери), а также, как отмечает Г.Г. Филиппова, ценностно-смысловые трансформации, требующие от женщины переосмысления и наличия определенного ресурса для осознания своего положения. Безусловно, переход в новую для женщины реальность, сферу материнства, может приводить к нестабильному эмоциональному состоянию, которое усугубляется как ее личностными особенностями, так и внешними социально-психологическими и экономическими критериями [2].

Нам представляется интересным изучить факторы, стимулирующие проявление тревожности у женщин в дородовой период. Особенно важно исследовать подобные

аспекты в третьем триместре беременности женщин, поскольку это самый сложный период. Он характеризуется рядом отличительных физиологических признаков: набором веса в связи с быстрым ростом ребенка, повышенной утомляемостью, малоподвижностью, желанием быстрее освободиться от тяжести.

В психологическом контексте этот период отражается повышением тревожности, агрессивности, раздражительности увеличением количества различных страхов, например страха преждевременных родов или потери малыша и т.п.

В настоящее время исследование особенностей эмоциональной сферы женщин во время беременности привлекательно для многих авторов как отечественных, так и зарубежных (В.И. Брутман [2]; А.И. Голубых [4]; И.В. Добряков [5]; И.В. Золотых [6]; Г.Г. Филиппова [2]; М. Перрес [12] и др.).

По мнению многих авторов, рост числа различных заболеваний приводит к осложнениям беременности, вызывает негативные эмоциональные переживания и, соответственно, отягощает процесс подготовки женщин к родам и качественной адаптации к режиму ухода и кормления ребенка в послеродовом периоде (В.И. Брутман [2]; К.С. Карташова [7]; Е.И. Перова [8]; А.Н. Рыбалка [9] и др.).

Несмотря на достаточное количество исследований по данной теме, эмоциональное состояние женщин в период беременности требует более детального изучения и серьезного научного подхода.

Цель статьи заключается в анализе факторов, которые способствуют проявлению тревожности у женщин в дородовой период. Соответственно, главной задачей изучения заявленной проблемы является выявление факторов, способствующих проявлению тревожности у женщин в дородовой период, и исследование эмоциональное состояние женщин в период беременности.

Методы исследования. В данном исследовании были использованы методы теоретического анализа, сравнение, обобщение, классификация научной литературы по изучаемой проблеме, а также эмпирические методы: интервью и тестирование.

Основная часть. Теоретический анализ особенностей проявления тревожности у женщин в период беременности позволил выделить ряд факторов, которые способствуют эмоциональным переживаниям: гормональные изменения, ослабленное здоровье, низкий иммунитет, возраст, материальные трудности, сложные отношения с партнером, боязнь родов, неприятие своего тела в беременности и т.п. [4; 6; 8; 10].

Рассматривая эти факторы, важно детерминировать понятие «тревожность». Оно включает в себя, прежде всего, негативные эмоции, которые главенствуют в данный момент и могут вступать во взаимодействие с другими подобными эмоциями – гневом, виной, стыдом и т.п.

Исследователи свидетельствуют, что тревожность беременных включает потребностные состояния и биохимические факторы [2].

Можно назвать симптомы, которые наблюдаются в это время у женщин:

- 1) учащение сердцебиения;
- 2) бессонница;
- 3) подавленное состояние;
- 4) мигрень;
- 5) боли в животе неопределенного характера;
- 6) избегания людей и ситуаций.

Отметим, что повышенная тревожность женщины в дородовой период характеризуется также дефицитом доверия, прежде всего к самой себе. Женщин

(особенно это касается «первородок») пугает также неопределенность предстоящего, поскольку роды для них нечто новое.

Многие женщины, зная о вреде отрицательных эмоций во время беременности, испытывают сильное чувство вины перед малышом за то, что они слишком нервничают и переживают. Безусловно, такое поведение вызывает массу эмоций, что не всегда плохо, поскольку чем разнообразнее палитра чувств беременной женщины, тем больше информации для своего развития получает ее малыш. Будущей маме и малышу важно чувствовать и понимать друг друга еще в период беременности.

На основании анализа научных исследований авторов, мы выделили три аспекта в формировании женской тревожности в период беременности (рис. 1) [1; 3; 5; 10].

Рисунок 1. Аспекты формирования тревожности у беременных женщин

Физиологический аспект наполнен различными гормональными изменениями, которые происходят в период беременности женщин. Прежде всего, это отечность, нестабильное артериальное давление, прибавка в весе, нарушение привычного режима питания, различного рода высыпания на лице, аллергические проявления и др. [5].

На фоне существенных внешних изменений женщина испытывает стресс, что приводит к психологическим изменениям.

Психологический аспект выражается в проявлении тревоги о будущем, напряжении, основанном на ожидании ребенка, переживании о его появлении, страхов относительно своей будущей роли матери, боязни набора веса, растяжек и общего вида.

Социальный аспект касается, прежде всего, прекращения на неопределенный срок трудовой деятельности, некоторой изоляции от социума, снижении интереса к окружению, тревоги по поводу отсутствия возможности профессионального роста, приобретения новых профессиональных навыков и т.п.

Исследователи психоэмоциональной сферы женщин в период беременности отмечают, что значительное количество психически здоровых молодых матерей не могут адекватно относиться к ребенку в первые месяцы его жизни, что напрямую связано с тревожностью, активно проявляющейся во время беременности в третьем триместре [3].

Важно также подчеркнуть, что на организм женщины могут отрицательно влиять любые негативные воздействия окружающей среды, которые формируют материнскую доминанту и способствуют проявлению конкурирующей «стрессовой» субдоминанты [11].

Высокий уровень тревожности, депрессивные расстройства во время беременности – очень явный фактор, который не получается сразу распознать, что и приводит к негативным последствиям для женщины и ее будущего ребенка [8].

Как указывают В.И. Брутман и Г.Г. Филиппова, активность беспокойства в третьем триместре связана, прежде всего, со страхами за исход беременности, родов, пугают также внешние обстоятельства, препятствующие позитивному протеканию беременности [2].

И.В. Золотых, например, констатирует, что эмоциональное состояние женщин в перинатальный период ухудшается из-за ряда негативных факторов: насыщенности жизни, усиления информационного потока, экологии. Естественно, подобные тенденции неблагоприятно сказываются на психофизиологическом состоянии беременных, затрудняют процесс адаптации к своему новому образу, влияют на их здоровье и т.п. [6].

А.И. Голубых, в частности свидетельствует, что во время беременности женщинам необходима эмоциональная и психологическая поддержка не только близких, но и специалистов, которые будут способствовать мобилизации их ресурсов в кризисные периоды и позволят снизить уровень стресса [4].

На основании теоретического анализа взглядов различных авторов мы выделили ряд основных факторов, вызывающих тревожность у женщин в период беременности (рис. 2) [7; 9; 10].

Рисунок 2. Факторы, способствующие проявлению тревожности у беременных женщин

Рассмотрим подробнее представленные факторы проявления тревожности у женщин в течение беременности.

Гормональные изменения, к примеру, наблюдаются на фоне увеличения уровня гормонов, таких как эстроген и прогестерон, могут способствовать появлению чувства тревоги и стресса [10].

Проблемы со здоровьем чаще всего выражаются в постоянных тревогах в связи с возможными осложнениями и различными генетическими заболеваниями.

Материальные трудности – немаловажный аспект в течение беременности, поскольку сама беременность и в последующем воспитание ребенка требуют вложения

определенных финансов. Стресс по поводу отсутствия необходимых средств для осуществления должного ухода за собой до родов, за ребенком в будущем, особенно если у будущей мамы нет поддержки близких.

Беременность может вызывать напряжение также и в отношениях с партнером, в связи тем, что женщине очень важно в этот момент поддержка от любимого человека. Однако, как правило, мужчине достаточно сложно принять роль чрезмерно заботливого и внимательного человека, поскольку он не совсем осознает, что происходит с его женщиной, почему она вдруг стала такой нервной и впечатлительной. Его начинают беспокоить ее непостоянство, изменение привычного образа жизни, вечные капризы и недовольство. Конечно, любящие мужчины ожидают появления наследника или наследницы, но они это переживают по-своему, не понимая до конца истинного физиологического и психоэмоционального состояния женщины. А ведь именно благоприятные отношения между близкими людьми влияют на ощущение у ребенка его желанности и счастья. Дополнительные обязанности, изменения в образе жизни, эмоциональные взлеты и падения могут привести к конфликтам и недопониманию [7].

Постоянные мысли о родах часто бывают пугающими, особенно для матерей, которые рожают впервые. Страх неизвестности, потенциальной боли и возможных осложнений приводят к появлению тревожности. Также женщин в положении волнует их внешний вид и физические изменения тела, которое меняется. Необходимость изменения образа жизни приводит также к тревожным переживаниям о своем будущем.

На основании анализа теоретических подходов к проблеме психоэмоционального состояния беременных женщин можно рассматривать беременность как кризисное жизненное событие, которое соответствует трем параметрам [12]:

- 1) известна точная дата разрешения от бремени;
- 2) подразумевается реорганизация в структуре «индивид – окружающий мир» на качественно новом уровне;
- 3) проявляется аффективным реагированием.

Рассмотренные аспекты характеризуются, прежде всего, в контексте своеобразных макрострессоров, временной адаптации и каждодневных трудностей. Беременность как трудная жизненная ситуация считается многими авторами нормальной, поскольку она формируется на базе биологических основ человека и может происходить практически у всех членов общества (у женщин) [1; 2; 7].

Согласно взглядам В.А. Абабкова, Е.А. Буриной и других, беременность – это особый продолжительный стресс, а значит, у большинства рожениц могут проявляться многообразные невротические симптомы различной интенсивности [1]. Как показывает практика, психоэмоциональные нарушения у беременных женщин могут проявляться и в более серьезных формах, например депрессивных и тревожных расстройствах [8]. Так, согласно исследованиям некоторых авторов, психоэмоциональные расстройства наблюдаются у более 50% женщин от общего количества рожениц [2; 4; 7].

В этой связи необходимо также подчеркнуть, что переживаемые беременными женщинами эмоции и чувства непосредственно отражаются и на плоде. Не совсем адекватное поведение женщины в период беременности, излишнее проявление негативных стрессовых реакций могут способствовать значительному числу послеродовых расстройств (депрессия, неврозы, фобии, аллергия, страхи и др.). Издавна принято считать, что мать и дитя – единая система, которая создается в процессе вынашивания ребенка и завершается после родов. Поэтому позитивные эмоции во время беременности укрепляют и мать, и ребенка, а отрицательные – разрушают [9].

Для выяснения факторов, способствующих проявлению тревожности у беременных женщин, нами было проведено исследование, в процессе которого использовались следующие методы: интервью, методика САН (самочувствие, активность, настроение), разработанная В.А. Доскиным, и др.

В исследовании приняли участие 46 беременных женщин (третий триместр) в возрасте от 18 до 35 лет. У 29 женщин – первые роды, 17 женщин ждут второго ребенка. Вопросы интервью касались эмоционального состояния женщин, их настроения, причин, которые влияют на их благополучие.

Первые четыре вопроса интервью касались сведений о возрасте, семейном статусе, наличии детей, образовании.

Установлено, что 69% женщин замужем, половина из них уже имеют одного ребенка, 11% молодых девушек не замужем, 20% – живут в гражданском браке.

Около четверти интервьюированных (24%) забеременели в период получения образования в высших учебных заведениях, 18% на момент беременности не работали, находясь на иждивении мужа, 52% трудились в разных сферах, 6% не имели постоянной работы, им помогали родители.

Далее мы пытались выяснить у беременных, как они себя чувствуют и что больше всего их тревожит в этом состоянии. Поскольку беременность непосредственно влияет на женщину, способствуя активному проявлению беспокойства и ранимости, чувствительности к негативным переживаниям, этот процесс требует изучения. Женщины по самому ничтожному поводу раздражаются, впадают в истерику, плачут, не видя причин для радости. Конечно, причин такому состоянию множество и, прежде всего, это физиологические симптомы: непрекращающаяся тошнота, постоянная усталость, сонливость, отечность. И хотя всем этим негативным процессам есть вполне адекватное медицинское объяснение, женщин это мало успокаивает и не облегает их положение.

Так, в ходе интервью выяснено, что большинство женщин (61%) претерпевают различные негативные изменения. Они «то плачут, то смеются», отмечают у себя повышенный уровень тревожности о будущем, чувствуют усталость от своего состояния [3, с. 150]. Также женщины переживают о том, как пройдут роды, справятся ли они с малышом после его рождения, кто будет встречать их из родильного дома, как скоро можно будет привести себя в нормальное физиологическое и психологическое состояние после родов, не испортятся ли из-за рождения ребенка отношения с партнером и т.п.

Треть женщин (33%) не особо тревожится о будущих родах (это в основном женщины со второй беременностью), 6% заметили, что ужасно себя чувствуют, боятся неблагоприятного исхода родов (своей смерти или смерти ребенка), нервничают из-за отсутствия необходимых средств на содержание малыша после его рождения.

Сильное напряжение у рожениц вызвал вопрос, как они оценивают сейчас свой внешний вид. Более молодые женщины (18–22 года) недовольны своим внешним видом, им кажется, что они выглядят ужасно и что окружающие смеются над ними, они стесняются своего тела, стараются меньше посещать места с большим скоплением людей (45%). Женщины со второй беременностью (37%) более спокойно оценивают себя, понимая, что процесс внешних изменений долго не продлится. Остальные (18%) не думают о своем внешнем образе, поскольку продолжают следить за собой, независимо от физиологических изменений.

Многие беременные женщины (67%) указали, что их пугает материальная сторона будущей жизни, поскольку ребенок требует больших расходов.

Интересным, в ходе интервью, выявился и тот факт, что около трети женщин (28%) собирается в ближайшее время, после родов (через 3-4 месяца) продолжить свою трудовую деятельность, оставив своего ребенка на попечении близких.

Примечательно, что для 76% беременных ребенок желанный, а 24% женщин не планировали беременность, у них в большей степени проявляется страх о своем будущем, они еще не совсем понимают, как организовать жизнь после рождения ребенка и на какие средства.

Анализ интервью беременных женщин показал, что основными факторами, вызывающими у них тревожность, являются: физиологические изменения, неприятие своего внешнего вида (тела), эмоциональные перепады настроения, страх относительно будущих родов, изменение образа жизни, финансовые трудности, незапланированная беременность.

Далее нами изучалось эмоциональное состояние респондентов по методике В.А. Доскина САН (самочувствие, активность, настроение). Известно, что от настроения человека зависит и его эмоциональное состояние. В хорошем настроении люди меньше фиксируются на неудачах, легко справляются с трудностями, активны, способны преодолевать стрессовые ситуации в жизни.

Как уже отмечалось ранее, у беременных в большей степени наблюдается повышенная раздражительность, что может служить для них определенным сигналом – научиться расслабляться. Приобретение данного умения позволит снизить тревожность женщин в период беременности, а также благоприятно скажется на их жизни и после рождения ребенка.

В период беременности, когда у женщин наблюдаются гормональные всплески, сложно удержаться в эмоциональном балансе, поэтому представляется полезным изучение таких параметров: самочувствие, активность, настроение.

Для детализации эмоционального состояния, женщин мы условно создали две группы (по результатам интервьюирования): первая группа – беременные с ярко выраженной тревожностью (41%), вторая группа – беременные с менее выраженной тревожностью (59%). Результаты представлены на рис. 3.

Примечание: ВУ – высокий уровень, СУ – средний уровень, НУ – низкий уровень

Рисунок 3. Выраженность эмоционального состояния беременных женщин (третий триместр) по методике В. Доскина и др. «САН», в %

Анализ результатов показал, что в первой группе беременных женщин у большинства респондентов выявлен низкий уровень по всем шкалам теста: настроение (38%), активность (79%), самочувствие (47%). Полученные данные могут свидетельствовать о том, что женщине в третьем триместре сложно удерживать хорошее настроение, быть активной, особенно при повышенном уровне тревожности о предстоящих родах и своем будущем. Нестабильное самочувствие вызывает не только тревогу и страх, а также раздражение, капризность, плаксивость, что подтверждается и результатами интервью.

Более половины беременных женщин второй группы (41% – высокий уровень, 26% – средний уровень) имеют хорошее настроение, в меру активны (61%), с относительно нормальным самочувствием (79%). Они более спокойно относятся к своему положению, готовы к рождению ребенка, адекватно осознают свою материнскую роль. Возможно, это связано с тем, что в этой группе треть женщин имеют вторую беременность, они уже осведомлены о том, что их ждет в будущем, четко понимают роль матери, имеют опыт взаимодействия с грудным ребенком, хорошо понимают, как организовать быт, и т.д.

В ходе исследования степени эмоционального состояния беременных женщин (по методике САН) были получены статистически значимые различия по результатам сравнения двух групп с помощью критерия ϕ^* Фишера (угловое преобразование Фишера). Установлены статистически значимые различия по параметру «активность» ($\phi_{\text{емп.}} = 2.145$, при $p < 0,05$). Беременные второй группы, несмотря на свое состояние более активны, чем женщины с высоким уровнем тревожности (первая группа). По остальным параметрам выяснено, что различия наблюдаются, однако они статистически незначимы.

Таким образом, анализируя полученные результаты по методике САН (В.А. Доскин и др.) можно отметить, что у женщин в третьем триместре беременности (особенно у первородящих) наблюдаются снижение настроения и активности, нестабильное самочувствие и т.п.

Заключение. Результаты анализа теоретических подходов и взглядов рассмотренных авторов на проблему эмоционального состояния женщин в период беременности, факторов, которые способствуют проявлению тревожности у них, особенно в третьем триместре, данные эмпирического исследования позволили сделать соответствующие выводы. Установлено, что основными критериями проявления тревожности у беременных являются, прежде всего, гормональные изменения, беспокойство о предстоящих родах и волнения по поводу появления малыша, нестабильное настроение и самочувствие, внешний вид и временная изолированность от социума, страх ухудшения взаимоотношений с партнером, материальная неустроенность и т.п.

Определение подобных факторов и трудностей беременных женщин, особенно в третьем триместре их положения требует активного участия близких и различных специалистов, которые смогут оказывать им своевременную помощь и осуществлять меры по предотвращению и снижению степени беспокойства, раздражения и страхов. Для реализации этой цели необходимо использовать не только медицинские предписания, но также и новейшие психологические технологии позитивной балансировки эмоционально-волевой сферы женщин в этот период.

В контексте подобной психотерапии могут активно применяться методы когнитивно-поведенческой терапии, которая позволяет изыскивать и менять в подсознании человека негативные сценарии мышления и неэффективные паттерны

поведения; дыхательные упражнения и восточные практики, способствующие концентрации на своих переживаниях и расслаблению, постепенно снижающих тревогу и печаль; фокусировка на положительных моментах жизни, красоте внешнего мира, любви и заботе близких; формирование новых привычек и стратегий жизнедеятельности и др.

Отлично в коррекции эмоционального состояния беременных женщин зарекомендовали себя также различные техники арт-терапии, которые позволяют переключиться и расслабиться будущим мамам: интуитивное рисование, лепка, танцевально-двигательная терапия, фототерапия и др.

Важно понимать, что процесс нормализации эмоционального состояния женщин в период вынашивания ребенка является важным не только для будущих родителей. Это первостепенная задача, прежде всего, для государства, поскольку оно в первую очередь заинтересовано в поколении здоровых граждан своей страны. Неслучайно в последние годы этому вопросу уделяется большое внимание со стороны президента Российской Федерации и правительства: строятся новые современные перинатальные центры, детские сады и школы, увеличиваются пособия на детей, расширяется материальный капитал, строится жилье для молодых семей и др.

Таким образом, подытоживая вышесказанное, отметим, что результаты нашего исследования могут быть полезными специалистам помогающих профессий, медицинским работникам, беременным женщинам, будущим матерям в улучшении качества их жизнедеятельности и предупреждении проявления деструктивных состояний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абабков В.А. Дистресс у женщин: до и после родов / В.А. Абабков, Е.А. Бурина, Е.А. Пазарацкас, С.В. Капранова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.: Психология, 2019. – Т. 9, вып. 4. – С. 401–410.
2. Брутман В.И. Динамика психологического состояния женщин во время беременности и после родов / В.И. Брутман, Г.Г. Филиппова, И.Ю. Хамитова // Вопросы психологии. – 2002. – № 1. – С. 59–68.
3. Вальтер О.С. Психоэмоциональное напряжение женщин в дородовой и послеродовой периоды / О.С. Вальтер, Н.И. Ковальчишина // Донецкие чтения 2023: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы VIII Международной научной конференции (Донецк, 25–27 октября 2023 г.). – Том 9: Философские и психологические науки / под общ. ред. проф. С.В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2023. – С. 150–152
4. Голубых А.И. Эмоциональные особенности беременных женщин и отношение к будущему ребенку, и супругу / А.И. Голубых, С.С. Савенышева // Научные исследования выпускников факультета психологии СПбГУ. – 2014. – № 2. – С. 72–78.
5. Добряков И.В. Перинатальная психология / И.В. Добрякова. – СПб.: Питер; 2009. – 234 с.
6. Золотых И.В. Исследование качества жизни у женщин в III триместре физиологически протекающей беременности / И.В. Золотых, А.Н. Налобина, Л.В. Желиостова // Мать и дитя в Кузбассе. – 2015. – № 2. – С. 28–33.
7. Карташова К.С. Психологическая характеристика женщин на поздних этапах беременности / К.С. Карташова, И.Л. Шелехов, М.Н. Мытникова [и др.] // Вестник Томского государственного педагогического университета. – Томск. – 2010. – № 2. – С. 103–106.
8. Перова Е.И. Беременность на фоне тревожно-депрессивных состояний / Е.И. Перова, Н.Н. Стеняева, И.А. Аполихина // Акушерство и гинекология. – 2013. – № 6. – С. 23–27.
9. Рыбалка А.Н. Психологическая адаптация женщин во время беременности и после родов / А.Н. Рыбалка, И.С. Глазков, И.Б. Глазкова // Здоровье Украины. – 2011. – № 3 (42). – С. 44–49.
10. Сидоров П.И. Основы перинатальной психологии / П.И. Сидоров, В.Г. Толстов, В.В. Толстов. – Архангельск: СГМУ; 2004. – 173 с.
11. Щеглова И.Ю. Особенности психического состояния и психотерапевтическая помощь беременным при угрожающем самопроизвольном аборте: специальность 19.00.04 «Медицинская психология»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук /

Ирина Юрьевна Щеглова ; Санкт-Петербургский медицинский институт им. академика И.П. Павлова. – СПб. : – 1992. – 26 с.

12. Perrez M. Lehrbuch Klinische Psychologie – Psychotherapie / M. Perrez, U. Baumann. – Bern: Verlag Hans Huber, 2005. – 1220 p.

REFERENCES

1. Ababkov V.A., Burina E.A., Pazarackas E.A., Kapranova S.V. (2019) Distress u zhenshchin: do i posle rodov [Distress in women: before and after childbirth] in Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ser.: Psihologiya, Vol. 9, issue 4, pp. 401–410 (In Russian).

2. Brutman V.I., Filippova G.G., Hamitova I.Yu. (2002) Dinamika psihologicheskogo sostoyaniya zhenshchin vo vremya beremennosti i posle rodov [Dynamics of the psychological state of women during pregnancy and after childbirth] in Voprosy psihologii. № 1. pp. 59–68 (In Russian).

3. Val'ter O.S., Koval'chishina N.I. (2023) Psihoemocional'noe napryazhenie zhenshchin v dorodovoj i poslerodovoj periody [Psychoemotional stress of women in the prenatal and postpartum periods] in Doneckie chteniya 2023: obrazovanie, nauka, innovacii, kul'tura i vyzovy sovremennosti: Materialy VIII MNK (Doneck, 25–27 oktyabrya 2023 g.). Vol. 9: Filosofskie i psihologicheskie nauki / pod obshch. red. prof. S.V. Bespalovoj. – Doneck: Izd-vo DonGU. pp. 150–152 (In Russian).

4. Golubyh A.I., Savenysheva S.S. (2014) Emocional'nye osobennosti beremennykh zhenshchin i otnoshenie k budushchemu rebenku, i suprugu [Emotional features of pregnant women and attitude to the unborn child and spouse] in Nauchnye issledovaniya vypusnikov fakul'teta psihologii SPbGU. № 2, pp. 72–78 (In Russian).

5. Dobryakov I.V. (2009) Perinatal'naya psihologiya [Perinatal psychology]. SPb.: Piter; 234 pp. (In Russian).

6. Zolotyh I.V., Nalobina A.N., Zheliostova L.V. (2015) Issledovanie kachestva zhizni u zhenshchin v III trimestre fiziologicheski protekayushchej beremennosti [A study of the quality of life in women in the third trimester of physiologically occurring pregnancy] in Mat' i ditya v Kuzbasse. № 2. pp. 28–33 (In Russian)

7. Kartashova K.S., Shelekhov I.L., Mytnikova M.N. (2010) Psihologicheskaya harakteristika zhenshchin na pozdnykh etapah beremennosti [Psychological characteristics of women in the late stages of pregnancy] in Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. – Tomsk. – 2010. – № 2. – S. 103–106. (In Russian)

8. Perova E.I., Stenyaeva N.N., Apolihina I.A. (2013) Beremennost' na fone trevozhno-depressivnykh sostoyanij [Pregnancy against the background of anxiety and depressive states] in Akusherstvo i ginekologiya. № 6, pp. 23–27 (In Russian).

9. Rybalka A.N., Glazkov I.S., Glazkova I.B. (2011) Psihologicheskaya adaptaciya zhenshchin vo vremya beremennosti i posle rodov [Psychological adaptation of women during pregnancy and after childbirth] in Zdorov'e Ukrainy. № 3 (42). pp. 44–49 (In Russian).

10. Sidorov P.I., Tolstov V.G., Tolstov V.V. (2004) Osnovy perinatal'noj psihologii [Fundamentals of perinatal psychology] Arhangel'sk: SGMU, 173 p. (In Russian)

11. Shcheglova I.Yu. (1992) Osobennosti psihicheskogo sostoyaniya i psihoterapevticheskaya pomoshch' beremennym pri ugrozhayushchem samoproizvol'nom aborte [Features of the mental state and psychotherapeutic assistance to pregnant women with threatening spontaneous abortion] (abstract of the dissertation); St. Petersburg Medical Institute named after academician I.P. Pavlov. 26 p. (In Russian)

12. Perrez M., Baumann U. (2005) Lehrbuch Klinische Psychologie – Psychotherapie. Bern: Verlag Hans Huber. 1220 p. (In English)

Поступила в редакцию 24.11.2024 г.

FACTORS CONTRIBUTING TO ANXIETY IN WOMEN DURING PRENATAL PERIOD

N.I. Kovalchishina, O.S. Walter

The article examines the manifestation of anxiety in women in the prenatal period. The causes of unfavorable health of women during pregnancy, especially in the third trimester, are studied. The factors that contribute to the tension of their emotional state are analyzed. The authors highlight three aspects that cause anxiety in women in labor, among them are: physiological - hormonal changes; psychological - anxieties and fears about their future; social - termination of work for an indefinite period and isolation from society. The emphasis is also made on the lack of trust of pregnant women in others. The results of interviews with expectant mothers in the third trimester of pregnancy regarding anxieties and fears, as well as data from a study of their

emotional state are presented. The average age of the women surveyed was 27 years. Effective methods and recommendations for reducing anxiety in expectant mothers are offered.

Key words: prenatal period, pregnancy, anxiety, emotional state, fear of childbirth, depression.

Ковальчишина Наталья Ивановна.

Кандидат психологических наук, доцент.

Филиал Российского государственного
социального университета в г. Минске,
Республика Беларусь.

Доцент кафедры психологии и конфликтологии.

ORCID: 0009-0002-5806-0380X.

E-mail: natkov4@mail.ru

Kovalchishina Natalya Ivanovna.

Candidate of Psychology, Associate Professor.

Branch of the Russian State Social University in
Minsk, Republic of Belarus.

Associate Professor at Department of Psychology and
Conflictology.

ORCID: 0009-0002-5806-0380X.

E-mail: natkov4@mail.ru

Вальтер Ольга Сергеевна.

Филиал Российского государственного
социального университета в г. Минске,
Республика Беларусь.

ORCID: 0009-0003-9130-931X.

E-mail: valter.os@yandex.ru

Walter Olga Sergeevna.

Branch of the Russian State Social University in
Minsk, Republic of Belarus.

ORCID: 0009-0003-9130-931X.

E-mail: valter.os@yandex.ru